

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ГРИГОРИЯ ВРЕЦЬОНЫ

Educational views Hhrygoriy Vretsony

Poglady pedagogiczne Hryhorija Wrecony

Christina Kosylo
Кристина Косило

Precarpathian Vasyl Stefanyk National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Івано-Франківськ

Strszczenie. Artykuł poświęcony analizie poglądów pedagogicznych Hryhorija Wrecony. Badano i przeanalizowano traktowanie im sensu pedagogiki, czynników wychowania, pomysły dydaktyczne i wychowawcze. Udowodniono, że czynnikami istotnymi wpływu wychowawczego H. Wrecona uznawał rodzinę oraz szkołę, a dominującą rolę w formowaniu młodszego pokolenia nadawał rodzicom oraz nauczycielowi.

Słowa kluczowe: poglądy pedagogiczne, pedagogika, nauczyciele, uczniowie.

Аннотация. Стаття посвящена аналізу педагогічних поглядів Григорія Врецьони. Изучены и проанализированы трактовка им сущности педагогики, факторов воспитания, дидактические и воспитательные идеи. Доказано, что весомыми факторами воспитательного воздействия Г. Врецьона считал семью и школу, а доминирующую роль в формировании подрастающего поколения отводил родителям и учителю.

Ключевые слова: педагогические взгляды, учителя, ученики.

Abstract. The article analyzes the educational views of Gregory Vretsony. Studied and analyzed its interpretation of the nature of pedagogy, education factors, didactic and educational ideas. It is proved that an important factor of educational influence G. Vretsona considered family and school, and the dominant role in the formation of the younger generation averted parents and teachers.

Key words: pedagogical views, education, teachers, students.

Введение. Сегодня, когда Украина отстаивает свою независимость, большое значение приобретает возрождение исторической памяти народа, культуры, языка, и, соответственно, утверждение национальной системы воспитания. Только правильно организованная, она может в ближайшее время сформировать полноценную, целостную, национально сознательную личность гражданина Украины, индивидуальность, которая имеет свое гражданское и личное достоинство, совесть и честь. Это личность гражданина с характерным для Украины национальным складом мышления, психикой, национальным характером, мировоззрением, готова к развитию и защите Родины. Поэтому так важно сегодня глубоко изучать и обобщать творческое наследие выдающихся деятелей прошлого, которые создавали, сохраняли и воплощали в жизнь идеи украинского национального воспитания. Среди них имя народного учителя, преподавателя Львовской учительской семинарии, члена многих украинских просветительских обществ Григория Захаровича Врецьоны. Его педагогические взгляды формировались под влиянием тех общественно-политических и социально-экономических изменений, которые происходили в Европе и мире во второй половине XIX в. и которые повлияли на цель и содержание деятельности школ. Активное развитие науки, совершенствование техники и технологии производства с соответствующими политическими и социальными последствиями сказались и на педагогике. Происходит формирование нового понятия общности, основанной на общности языка и культуры. Возникновение и постепенное распространение идеи национального сознания, основанной на этнической тождественности, становится одной из основных тем новой истории. Под влиянием идеи национального сознания в педагогику каждого государства в полную силу входит проблема национального в воспитании, которая становится определяющей при построении педагогических концепций, обосновании педагогических идей.

Основательному изучению научно-педагогической и общественно-просветительской деятельности отдельных педагогов посвящены диссертационные исследования таких ученых, как Б. Гречин, Т. Завгородняя, В. Ковальчук, А. Ковальчук, А. Кузенко, И. Пиц, И. Стражникова, Н. Чаграк. В их исследованиях педагогические взгляды Г. Врецьоны рассматриваются косвенно к деятельности и творчеству его современников. Из разнообразия имен З. Нагачевская относит Г. Врецьону к самым известным учителям – общественным деятелям Западной Украины середины XIX – первой трети XX в. [10, с. 252]. Его педагогические труды анализируют Д. Герцюк, Л. Калинчук, С. Лаба, Н. Сабат, Н. Салыга [11]. Однако творческие наработки Г. Врецьоны, в частности, его педагогические труды, сегодня остаются малоисследованными.

Цель работы – освещение педагогических взглядов украинского педагога, общественного деятеля Григория Врецьоны. Задача статьи: изучить и проанализировать научные наработки Г. Врецьоны; очертить основные идеи, которые он поднимал в своих публикациях; выявить его мысли о роли семьи и учителя в воспитании молодежи.

Изучение богатого наследства галицкого просветителя позволяет утверждать, что его педагогические взгляды складывались сквозь призму мировоззрения родного народа. В своем творческом поиске в области теории и практики воспитания Григорий Захарович опирался на национальные традиции и передовую европейскую и мировую педагогическую мысль. Анализ его публикаций показывает, что больше всего его интересовали вопросы воспитания молодого поколения, поиск оптимальных дидактических средств, а также теоретические основы педагогики. Приобретая педагогический опыт, он чувствовал потребность систематизировать, сгруппировать его, вынести на рассмотрение коллег и общественности. Г. Врецьона печатается на страницах журналов “Учитель”, “Школьная часопись”, “Слово”, “Ласточка”, “Дело”, “Заря”.

Размышляя над сущностью педагогики как науки, Григорий Захарович трактовал ее как новый, приспособленный к идеям И.-Г. Песталоцци, способ воспитания, опирающегося на новейшие психологические исследования. Новая педагогика, по его мнению, отличалась от древней большей научностью ее методов. Понятно, что педагогика старше истории педагогики, и это не требует никаких доказательств, отмечал Григорий Захарович. Историю педагогики он делил на две части. Первая охватывает дело воспитания человеческого рода перед рождением Иисуса Христа (историю народов Востока, греков и римлян, израильского народа), а вторая – после рождения Иисуса Христа, а именно: а) до реформации; б) от И.-Г. Песталоцци до сегодняшнего дня.

Основными факторами воспитания народа Г. Врецьона считал школу и общественные культурно-просветительские и хозяйственные объединения. Считаем это логичным и достаточно мотивированным, поскольку работе на этих участках он посвятил всю свою жизнь. Диапазон научно-практических интересов Григория Захаровича, освещенных в публикациях, чрезвычайно широк: состояние школ, содержание обучения и воспитания в школе, взаимодействие всех институтов в деле просвещения народа, образовательная работа со взрослыми, образование девушек [6].

Он обосновывает необходимость и уместность использования таких принципов, как народности, естественности, гуманизма, демократизма, защищенности от партийных влияний и др.; признание приоритетности воспитания в учебно-воспитательном процессе. По мнению Григория Захаровича, политические партии не должны влиять на школу. Обучение должно быть бесплатным [9, с. 99].

Оценивая образование как мощный фактор общественного развития, Г. Врецьона, следом за И. Гербартом, требовал предоставления обучению воспитательного характера. А для этого важно правильно управлять школьной жизнью: приучать ребенка к самостоятельности, обязательно учитывать его индивидуальные особенности. Лучшими для этого средствами являются мягкий приказ, уважение и родительская доброжелательность.

Наряду с управлением идет обучение. Сами учебные предметы, их материал и способ представления, по мнению педагога, уже являются

мерами, чтобы сделать его воспитательным. Воспитательное обучение требует определенного отбора предметов, а также учебного материала. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы детям подавали соответствующие их возрасту понятия, и исторические, по мере возможности, близкие произведения – басни, сказки, рассказы, особенно библейской истории, характеризовали добродетели изображенных в них лиц.

Особенно тщательно разработаны в него вопросы дисциплины или, как его называл педагог, наказуемости. Дисциплину он считал важным делом воспитывающего обучения в школе и через школу. Дисциплина относится к воспитанию сердца ребенка и является той деятельностью воспитателя, с помощью которой он непосредственно влияет на своего питомца; а также через обучение должен формировать чувство, закалять волю и силу характера. Г. Врецьона выделяет такие средства приучения учащихся к дисциплине: пример учителя, его правильный образ жизни, любовь, “обычаевую” школьную жизнь, действительно доброжелательный школьный дух, полезные игры, общение с природой во время прогулок, познавательные путешествия, соответствующее чтение, богослужебные дела, похвала, напоминание и наказания.

Анализируя исторический опыт воспитания, педагог пришел к выводу, что, кроме четырех оснований, на которые опиралось хорошее воспитание (национальный, семейный, гуманистический и христианский идеалы), в новые времена выступает новая основа свободы, которая должна стать развязкой большого культурного процесса века: свободы в индивидуальном и национальном развитии, свободы труда, свободы обучения и совести [4, с. 170].

Как следствие, свобода должна быть исходной точкой во всех политических и социальных руках, основой в воспитании [2, с. 14]. Григорий Захарович Врецьона называл свободу “конечной целью жизни и единственным средством достижения полного добра”. Школа объединяет две основные задачи: воспитать молодежь для свободы, оживить в ней национальное самопознание. Она пытается поднять интеллектуально и морально народную массу, хочет открыть ей глаза, чтобы и прозрела, и оглянулась. Ибо только тогда, когда человек свободен, он способен ко всему доброму и большому; он трудится и творит, стремится ко все большему совершенству, и в свободе своей деятельности постигает цель своего назначения на земле [1, с. 18].

После интеллектуального воспитания Григорий Захарович рассматривает “обычаевое” воспитание, которое дает духу возможность властвовать над всеми другими склонностями и желаниями. Разум определяет волю – и когда у человека на самом деле так, то доходит он тем самым к “обычаям свободы” и тогда добровольно подчиняется социальному порядку, рядом с честью высоко ценит честь отчизны, следовательно, является патриотом. Однако существующая школа не может воспитать людей в таком плане. Для того, чтобы воспитывать людей свободной воли, школа сама должна быть свободной, независимой.

Г. Врецьона доказывает, что в национальном воспитании много факторов. Не отвергая значение каждого из них, подчеркивает, однако, необходимость тесного сотрудничества школы с семьей и церковью. Школа является второй после матери воспитательницей детей, поэтому она должна помогать родителям в этом и постепенно влиять на гармоничное развитие всех человеческих сил. Воспитывая в том же направлении, что и семья, школа должна ввести ребенка в историю народа, чтобы дать ей представление о духовных богатствах нации, чтобы не было юношество чужим в родном крае, но чувствовал себя в нем счастливым, как дома. И если школа объединит национальное со всеми обстоятельствами жизни, то с помощью этого сможет лелеять и внутренние силы детей, удержит их в области обычаев и традиций отцов. Национальный момент выступает затем интегральной частью воспитания для гуманности, воспитания для жизни в обществе.

Актуальным для современного учебно-воспитательного процесса является мнение Г. Врецьоны о том, что школьника надо воспринимать как активного участника воспитательного процесса, а педагогической основой школы должно быть воспитание человека. Важное место в обучении и воспитании он отводил физическому труду, рассматривая его не только как средство взросления личности, утверждения себя в мире взрослых, но и как незаменимое средство гармоничного развития личности. Требуя перенести идеи Ф. Фребеля в современную ему школу, Григорий Захарович писал, что лозунгом работы в ней должен стать призыв: “Через труд – к прогрессу”. Учитывая, что ведущим видом деятельности детей выступает игра, именно в игре и труде дети между собой самые искренние, в них формируются товарищеская взаимопомощь, внимание. Григорий Захарович игру и труд относил к основным средствам нравственного воспитания.

“Золотыми дарами природы” и “настоящим сокровищем человека” называл педагог ум, глаза и руки, а “матерью счастья” – труд. Поэтому советовал, воспитывая молодежь, обращать внимание на то, чтобы она становилась способной к длительной работе, тем легче, чем охотнее ее выполняют. Работа, по мнению ученого, должно быть для человека второй натурой, а вся жизнь – одним рабочим днем.

Таким образом, ученый признавал образование главным фактором развития нации, гарантом того, что она займет достойное место среди цивилизованных народов. Оценивая с этой точки зрения современную ему школу, Григорий Захарович остро критиковал состояние обучения и воспитания в ней, требовал коренного реформирования образования, считая, что первоочередная задача школы – воспитание. Выполнить свою миссию может только школа государственная, обучение в которой является обязательным для детей школьного возраста. Основным принципом ее деятельности должен быть принцип народности, а воспитание следует строить на принципах христианской морали. Школа должна быть защищена от воздействий любой партии, готовить детей к жизни; организовывать свою работу совместно с церковью, родителями и общественностью; важное место

в ее программе следует отводить трудовому обучению и воспитанию учащихся. Школа должна быть гуманной, демократической, такой, чтобы в центре ее внимания находился ученик, причем как активный участник педагогического процесса. В этих рассуждениях педагога отразились как национальные традиции воспитания подрастающих поколений, так и взгляды передовых европейских педагогов того времени, адаптированные к украинской школе.

Значительное место в творчестве Григория Захаровича Врецьоны принадлежит учителю и его деятельности. Личный пример, убеждал педагог, играет ведущую роль в воспитании. Первым долгом молодого педагога должно быть стремление должным образом представиться на новом месте, потому что от него зависит его собственное добро и поведение. Только учитель, который сам является патриотом, глубоко знает историю своего народа, отмечал Григорий Захарович, сможет воспитать патриотами и своих учеников. Педагог разрабатывал средства патриотического воспитания, давал советы по использованию их в школьной практике.

Особое внимание обращал Григорий Захарович на речь учителя. Она должна быть понятной для молодежи, грамматически точной, равномерно гласной и медленной, состоять из коротких предложений. Не следует употреблять незнакомых слов. Акцент учебного изложения должен выражать искреннее участие в объяснении материала и быть точным – в правильном акцентировании проявляется дух школьного обучения. Акцент влияет не только на познание, но и на чувства и волю детей. Дух науки учителя побуждает их к тому, чтобы полученные знания использовать только с той целью, для которой они служат. Без хорошего духа обучения нельзя разбудить в учащихся ни желания, ни любви к делу, ни радости от работы [8, с. 4].

Учитель должен уметь организовать сотрудничество с воспитанниками и их родителями, уважать учащуюся личность; своим уважением к людям, помощью в получении образования и знаний, поддержкой добрых традиций и самоотверженным трудом заслужить авторитет и доверие населения; стремиться, чтобы деятельность учебного заведения была полезной семье, государству, церкви, общине, а затем и народу; самому быть образцом в этом [7, с. 15].

Считая труд учителя апостольским назначением, цель которого – научать религиозно-нравственно, Григорий Захарович возмущался тяжелым положением учителя в обществе, искал выхода из этого положения.

Кроме педагогических статей, перу Григория Захаровича принадлежат и три книги, анализ которых дает представление о его педагогических и общественных взглядах. Глубоко и ярко воспитательную систему отражает его повесть “Зоня. Бесплатная учительница”. Эта работа была представлена школьной властью в премии как одна из лучших на педагогическую тематику. Григорий Захарович обрисовал ту систему воспитания, которая, по его мнению, могла вывести украинский народ в число цивилизованных. Она впитала в себя украинскую национальную традицию, мысли выдающихся

украинских педагогов-мыслителей, а также мнения и опыт тогдашних зарубежных педагогов. Основным принципом описанной системы является народность, а методологической основой – народоведение, ведущими средствами которого определено родной язык, историю народа, его культуру и труд, традиции и обычаи. Чрезвычайно важную роль отводил религии и примеру родителей. Определяющим условием эффективности системы Григорий Захарович называл сотрудничество церкви, школы, общества, активность и самодеятельность всех жителей села и произведенное в общем согласии общественное мнение. Результатом такого воспитания граждан стали их высокая нравственность, религиозность, любовь к родной земле и своему народу, трудолюбие, скромность, бережливость, активность и самостоятельность, благотворительность, уважение к старшим.

Анализ педагогического наследия Григория Захаровича Врецьона свидетельствует, что педагог возлагал большие надежды на семейное воспитание как важный фактор становления и развития интеллектуально-духовного мира ребенка, формирования черт его характера, национального сознания. Он выделяет основные условия, которые постоянно влияют на характер воспитания, а именно: отношение взрослых к детям, взаимоотношения между родителями, соблюдение выполнения отцовских и материнских обязанностей [3, с. 89]. Наряду с этим, для полноты воспитательного процесса, считал ученый-педагог, должна быть прочная связь между школой, семьей и церковью. Такое внимание к этой проблематике была обусловлена требованиями времени: Галичина была одной из самых отсталых провинций Австрии в области образования. Итак, ситуация, которая сложилась в Галицком крае, требовала целенаправленного семейного воспитания. Осознавая важность решения обозначенной проблемы, Г. Врецьона посвятил вопросам воспитания подрастающего поколения и ведущей роли семьи в этом процессе большинство своих работ. Педагогом обоснованы основные принципы семейного воспитания: семья как первичная ячейка воспитания ребенка; первостепенное значение матери в воспитании ребенка, особенно в раннем возрасте; методическую подготовку родителей к воспитанию детей; органическое единство родителей и детей, авторитет родителей в деле воспитания; воспитание у детей от рождения чувство святости к семейному дому; воспитание детей на истории, обычаях и традициях своего народа.

Анализируя многоплановую деятельность Г. Врецьоны по освещению образовательных вопросов, правомерно сделать вывод, что его работа в этом направлении – заметное как научно-педагогическое, так и общественное явление в Галичине. Для наработок Г. Врецьоны характерен высокий идейный (прежде всего национальный), научно-теоретический и методологический уровни, которые поднимали на новую, высшую степень педагогическую систему Галичины.

Вывод. Итак, на основе анализа многогранной деятельности Г. Врецьоны можем сделать вывод, что он был одним из основоположников концептуальных основ семейного воспитания, исследователем творчества

выдающихся представителей мировой и украинской науки, защитником прав и интересов украинского учительства, автором многочисленных педагогических статей, очерков, которыми внедрял в Галичине европейский педагогический опыт.

Научный потенциал Г. Врецьоны содержит положения и идеи, которые актуальны и заслуживают творческого применения в современных реалиях. Рационалистическое их использование послужит надежной основой для возрождения и развития национального образования.

References

Литература

1. *Врецьона Г.* Важливі педагогічні примітки // Школьна Часопись. – 1885. – Ч. 22. – С. 18.
2. *Врецьона Г.* Значенє плекання бесіди, а відтак язика в школі, и якими средствами осягне ся твоє // Школьна Часопись. – 1882. – Ч. 13, 14.
3. *Врецьона Г.* Наука веде до добра // Газета школьна. – 1878. – Ч. 12. – С. 89-90.
4. *Врецьона Г.* Новомодні основы вихованя // Школьна Часопись. – 1886. – Ч. 19-20. – С. 146-148; Ч. 22. – С. 170.
5. *Врецьона Г.* О управителях шкільних // Школьна Часопись. – 1880. – Ч. 8. – С. 57-59.
6. *Врецьона Г.* Образованє дівчат наших // Газета школьна. – 1879. – Ч. 15-16. – С. 113-115; Ч. 17. – С. 129-132.
7. *Врецьона Г.* Осколько особа вчителя впливати може на вихованє шкільної молодежи // Школьна Часопись. – 1884. – Ч. 20-22.
8. *Врецьона Г.* Патріотичне народне учительство – скалою школи // Газета школьна. – 1885. – Ч.4. – С.4.
9. *Врецьона Г.* Причини для котрих ученик, укінчивши школу народню, тратить охоту до дальшого образованя // Газета школьна. – 1879. – Ч. 13. – С. 98-101.
10. *Нагачевська З. І.* Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) : монографія. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2007. – 764 с.
11. *Салига Н.* Педагогічна концепція Григорія Врецьони (1839-1901) // Краєзнавець Прикарпаття. – 2009. – № 14. – С. 31-34.